

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Sekcija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“**

*Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress*

XIII NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XIII WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**11. - 12. decembar 2021.
December 11th - 12th, 2021**

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Academy Support, Novi Sad

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Tiraž

150 primeraka

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Zdenko Tomić**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Doc. dr **Dejana Ružić-Zečević**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XIII Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Uticaj uljane pogače semena tikvice golice (*Cucurbita pepo* L.) na protočnost mikrokristalne celuloze

Nemanja B. Todorović¹, Jelena M. Čanji-Panić¹, Jovana R. Ugarković², Danijela Z. Šuput², Jelena N. Jovičić Bata¹, Senka Z. Popović², Mladena N. Lalić-Popović¹

¹ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Katedra za inženjerstvo konzervisane hrane, Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Uvod: Protočnost međuproizvoda prilikom proizvodnje/izrade lekova je od ključnog značaja za postizanje ispravnosti doziranja i adekvatnog terapijskog efekta finalnih formulacija. U cilju poboljšanja protočnosti koriste se različiti ekscipijensi svrstani u funkcionalnu kategoriju koja se naziva sredstva za klizanje. S obzirom na važnost obezbeđivanja dobre protočnosti međuproizvoda oni se široko primenjuju i postoji interes za pronalazak novih sirovina koje bi mogle biti upotrebljene za ove svrhe.

Cilj: Cilj ovog rada bio je da se ispita uticaj uljane pogače semena tikvice golice (*Cucurbita pepo* L.) na protočne karakteristike mikrokristalne celuloze (MCC).

Materijal i metode: Pogača uljane tikvice golice (*Cucurbita pepo* L.) je dobijena sa Tehnološkog fakulteta Novi Sad. Uticaj ove sirovine na protočnost MCC je poređena sa uticajima koji imaju koloidni silicijum-dioksid, talk i magnezijum-stearat. Kako je veličina čestica poznata funkcionalna karakteristika sredstava za klizanje, sitanom analizom je izolovana frakcija uljane pogače koja sadrži čestice manje od 140 µm i određen je uticaj ove frakcije na protočnost MCC. Napravljene su smeše ispitivanih supstanci sa MCC u udelu od 5% (m/m). Mešanje je rađeno u tarioniku uz pomoć pistila u trajanju od 2 min za masu smeše od 10 g. Ispitivanje protočnosti je urađeno za samu MCC i smeše sa ispitivanim supstancama. Korišćen je uređaj *Jolting volumeter* i određena nasipna i prividna zapremina nakon 10, 500, 900 i 1250 udara. Na osnovu dobijenih vrednosti izračunati sulndeks kompresibilnosti (C) i Hausnerov (H) indeks i doneti zaključci o protočnosti.

Rezultati: Protočnost MCC nakon 1250 udara je okarakterisana kao jako loša (C = 33, H = 1,49). Najveći uticaj na poboljšanje protočnosti imali su talk (C = 5,07, H = 1,06) i koloidni silicijum-dioksid (C = 24,32, H = 1,32). Magnezijum stearat nije imao bitan uticaj na protočnost MCC. Uljana pogača (čak i pri posmatranju samo usitnjene frakcije) je poboljšala protočnost MCC, ali nedovoljno da bismo mogli da je okarakterišemo drugačije od jako loša (C = 32,14, H = 1,47; C = 32,59, H = 1,48).

Zaključak: Uljana pogača semena tikvice golice (*Cucurbita pepo* L.) je nedovoljno poboljšala protočne karakteristike MCC pri udelu od 5%. Dalja ispitivanja treba da utvrde njen uticaj na protočnost pri različitim udelima i na druga sredstva za dopunjavanje kao što je laktoza. Takođe potrebno je ispitivanje njenih lubrikansnih i antiadhezivnih svojstava kako bi ova prirodna sirovina mogla da se maksimalno iskoristi u farmaceutskoj industriji i apotekarstvu.

Ključne reči: prirodne sirovine, funkcionalnost ekscipijenasa, Hausnerov indeks, indeks kompresibilnosti

Influence of pumpkin seed (*Cucurbita pepo* L.) oil cake on microcrystalline cellulose flowability

Nemanja B. Todorović¹, Jelena M. Čanji-Panić¹, Jovana R. Ugarković², Danijela Z. Šuput², Jelena N. Jovičić Bata¹, Senka Z. Popović², Mladena N. Lalić-Popović¹

¹ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine Novi Sad, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Department of Food Preservation Engineering, Faculty of Technology Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Introduction: The flow of intermediates during the production/manufacture of drugs is crucial for achieving the correct dosage and adequate therapeutic effect of the final formulations. In order to improve the flowability, various excipients are used, classified in a functional category called glidants. Given the importance of ensuring good flow of intermediate goods, glidants are widely used and there is interest in finding new raw materials that could be used for these purposes.

Aim: The aim of this study was to investigate the effect of *Cucurbita pepo* L. oil cake on the flow characteristics of microcrystalline cellulose (MCC).

Material and methods: Oil cake (*Cucurbita pepo* L.) was obtained from the Faculty of Technology in Novi Sad. The effect of this raw material on the flow rate of MCC was compared with the effects of colloidal silicon dioxide, talc and magnesium stearate. As the particle size is a known functional characteristic of glidants, the oil cake fraction containing particles smaller than 140 µm was isolated by sieve analysis and the influence of this fraction on the MCC flow rate was determined. Mixtures of test substances with MCC in the proportion of 5% (m/m) were made. Mixing was done in a mortar with the help of a pestle for 2 minutes for the mass of the mixture for 10 g. The flow test was performed for the MCC itself and mixtures with the test substances. The Jolting volumeter was used and bulk and tapped volume were determined after 10, 500, 900 and 1250 strokes. Based on the obtained values, the compressibility index (C) and the Hausner (H) index were calculated and conclusions about the flowability were made.

Results: MCC flow rate after 1250 beats was characterized as very poor (C = 33, H = 1.49). Talc (C = 5.07, H = 1.06) and colloidal silicon dioxide (C = 24.32, H = 1.32) had the greatest influence on the improvement of flow. Magnesium stearate had no significant effect on MCC flow. Oil cake (even when observing only the crushed fraction) improved the MCC flow rate, but not enough to characterize it differently from very poor (C = 32.14, H = 1.47; C = 32.59, C = 1, 48).

Conclusion: *Cucurbita pepo* L. oil cake did not improve the MCC flow characteristics at 5%. Further studies should determine its effect on flowability at different proportions and on other adjuvants such as lactose. It is also necessary to test its lubricant and anti-adhesive properties so that this natural raw material can be used to the maximum in pharmacy.

Key words: Natural materials, Excipient functionality, Hausner index, Compressibility index.